

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Is de moderne bedrijfsadministratie nog modern? ¹⁾

Diepenbroek, H. — De essentiële functie van de administratie is het bewaken van het in de onderneming geïnvesteerde kapitaal. Hiertoe moet de administratie, behalve een vermogensverantwoording en een resultatenvaststelling, ook een controle geven op de uitvoering van tevoren gestelde taken. De daarvoor nodige normstelling geschiedt met behulp van budgettering, technische voorcalculatie of andere standaarden.

De moderne bedrijfsadministratie biedt de daarvoor noodzakelijke administratieve techniek. Deze techniek is geen schabloon, die zonder meer in een bepaalde vorm op ieder bedrijf kan worden toegepast; zij moet in rationele verhouding staan tot de eisen die de rentabiliteitscontrole voor een gegeven bedrijf stelt. Helaas ontbreekt hier in de praktijk wel het een en ander aan. Een juiste toepassing van het systeem der variabele budgettering, vaststelling van standaardkosten, voor- en nacalculatie, indeling van een rekeningschema en periodieke resultatenoverzichten, behoeft niet te weelderig te zijn. Dit systeem kan en moet zo efficiënt opgebouwd zijn, dat de kosten, die aan deze techniek zijn verbonden, ruimschoots uit de verkregen besparingen worden terugverdiend.

Schrijver onderschrijft ten volle de slotconclusie van Dr Stallaert dat de verworvenheden van de moderne bedrijfsadministratie moeten leiden tot doelmatigheid voor allen. Hij ontkent echter, dat de techniek van begroting op een fictie berust, dat de afwijkingen tussen werkelijkheid en standaard niet intra-comptabel moeten worden vastgelegd en dat er een controverse moet bestaan tussen ingenieur en administrateur bij een juist toegepaste techniek van Moderne Bedrijfsadministratie.

A III - 3

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie Maart 1952

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De functie van de accountant bij de wet Toezicht Credietwezen

Wijs, H. F. de — Schrijver geeft eerst een inleidende beschouwing over doel en opzet van de Wet Toezicht Credietwezen en over de functie van de accountant in het algemeen en t.a.v. de jaarrekening in het bijzonder. Wat het eigenlijke onderwerp aangaat wordt opgemerkt, dat de in deze wet gegeven omschrijving van het begrip accountantsverklaring treffend overeenstemt met de in het Reglement van Arbeid van het N.I.v.A. gecodificeerde opvattingen. Desondanks kunnen misverstanden rijzen indien men zich realiseert in welk verband de accountantsverklaring wordt gevraagd. De jaarstukken met accountantsverklaring worden dienstbaar gemaakt aan de bedrijfs-economische controle. De plaatsing van de accountantsverklaring in art. 15 — welk artikel een der middelen aangeeft waarmee het toezicht wordt uitgeoefend — geeft allerminst reden tot gerustheid; het staat niet vast, of niet bedoeld wordt, dat de accountantsverklaring impliciet omvat, dat de door de Ned. Bank gegeven voorschriften m.b.t. de bedrijfseconomische controle al of niet zijn nageleefd. Deze ongerustheid wordt nog gevoed door de opmerking in de Memorie van Toelichting dat de controlerende accountant ook de eigen accountant der betreffende credietinstelling kan zijn. Niet alleen is dit een volkomen negatie van de in Nederland gevestigde opvatting, dat een verklaring onder de jaarrekening van de interne accountant niet aanvaardbaar is, maar deze opmerking doet de vraag rijzen of dit niet een poging is, om stilzwijgend de bedrijfseconomische controle in de jaarrekening te betrekken. De interne accountant zal immers de naleving van de uit de Wet voortvloeiende voorschriften beter kunnen beoordelen dan de externe accountant die slechts het beheersverslag certificeert.

¹⁾ Zie het gelijknamige artikel van Dr A. L. S. P. Stallaert in Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie Februari 1952 opgenomen in M.A.B. Repertorium Mei 1952 pag. 215.

Een dergelijke poging zal behoren af te stuiten op de bezwaren niet alleen van de aandeelhouders en crediteuren der banken maar stellig ook van de zich van de ontwikkeling der accountancy bewuste interne accountants.

A IV - 2

De Naamloze Vennootschap, Mei 1952

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

An experiment in Productivity Measurement

Langenberg, W. — De productiviteit geeft aan de relatie tussen aangewende middelen en prestatie. Hieruit volgt, dat een meer efficient gebruik van één of meer der middelen een verhoging van de productiviteit betekent.

Wordt slechts één product vervaardigd, dan kan men de productie uitdrukken in stuks, tonnen enz., maar worden meerdere producten gefabriceerd, dan moet een gemeenschappelijke noemer gevonden worden. Bij de aangewende middelen stuit men op hetzelfde probleem. Daarbij komt dat de gekozen index niet beïnvloed mag worden door prijswijzigingen.

Voor de meting van de productie kan men gebruik maken van een gefixeerde kostenstandaard. De productie wordt dan omgerekend op basis van de kostenstandaard van een bepaalde datum.

De prestaties die nodig zijn om de productie tot stand te brengen kunnen uitgedrukt worden in een „manpower-equivalent”. Hierbij drukt men de kosten uit in arbeidsuren. Wordt b.v. \$ 4000,— op de machines afgeschreven en bedraagt het gemiddelde loon in dat jaar \$ 2,— dan wordt de bijdrage van de machines gesteld op 2000 manuur. Deze werkwijze kan men toepassen voor de gebouwen, reparaties, onderhoud en materialen.

Op deze wijze kan men dan de waarde van de productie per indexuur berekenen en zodoende tot een vergelijking van de productiviteit komen.

Het bovenstaande wordt in een voorbeeld nader uitgewerkt. Aan het artikel is een literatuuroppgave toegevoegd.

B a III - 2

N.A.C.A. Bulletin, Januari 1952

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Afschrijving naar vervangingswaarde bij het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland

Ober, Drs J. — Met ingang van het boekjaar 1951 heeft men bij het P.E.B. in Friesland het afschrijvingssysteem op de vervangingswaarde gebaseerd. De vervangingswaarde wordt hierbij bepaald op basis van het indexcijfer voor de groothandelsprijzen, zoals dit berekend wordt door het C.B.S. De afschrijvingen worden tezamen met de rente over de boekwaarde berekend in de vorm van annuïteiten. Schrijver geeft een uiteenzetting van de vervangingswaarde, de betekenis van dit principe voor de afschrijvingen en de gekozen uitwerking.

Naar aanleiding hiervan werpt Drs D. Boersma de vraag op, of toepassing van de vervangingswaarde voor het overheidsbedrijf, gezien de financiering met vreemd vermogen, aanbeveling verdient; terwijl de heer H. v. d. Horst het gekozen indexcijfer en de berekende levensduur aan critiek onderwerpt, daar hij meent dat deze maatstaven niet in overeenstemming zijn met de eisen van een voorzichtige en veilige bedrijfspolitiek.

Schrijver wijst er op dat men moet onderscheiden tussen het kostprijsvraagstuk en het financieringsprobleem. Naar zijn mening gelden de normatieve conclusies van de bedrijfseconomie in gelijke mate voor overheids- en particulier bedrijf en is het t.a.v. het kostprijsp probleem volmaakt onverschillig of het bedrijf met eigen of met vreemd vermogen gefinancierd wordt.

Wat het gekozen indexcijfer betreft: bij controle-berekeningen is gebleken dat dit ongeveer juist was. Het toepassen van het gekozen cijfer is dan ook een kwestie van eenvoud en heeft bovendien het aantrekkelijke dat het een objectief gegeven is. Deze voordelen moeten vooral bij de behandeling in overheids-colleges niet onderschat worden. De berekende levensduur is vastgesteld op basis van een daarnaar ingesteld onderzoek, waarbij bleek dat de traditionele afschrijvingspercentages geen steun vinden in de werkelijkheid.

B a IV - 6

Financieel Overheidsbeheer, Jan., Febr., April 1952

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Over de betekenis van het Financieringsplan als centraal studie-object van de leer der financiering

R a v e s t i j n, Dr H. P. W. v a n — Schrijver stelt zich de vraag wat de gevolgen zijn, als men bij de theorie van de financiering enerzijds het uitgangspunt van een welhaast statisch gedachte onderneming vervangt door één waarbij men de onderneming ziet als een levend en expanderend (of inkrimpend) organisme, waarvoor de toestand van continuïteit eigenlijk minder „normaal” is dan het streven naar expansie; anderzijds bovendien rekening gaat houden met de over kortere of langere (soms zelfs heel lange) perioden bestaande „gedisponeerdheid” van de kapitaalmarkt t.a.v. bepaalde financieringsvormen.

Het vraagstuk heeft twee kanten: de plannen der onderneming als productie-eenheid en de daaruit voortvloeiende financiële eisen en de verwachtingen van het beleggend publiek op het moment van financiering. Bij beide problemen is van belang dat deze verwachting geen uitsluitend individueel bepaald verschijnsel is maar in belangrijke mate een collectief-psychologisch karakter draagt. Alleen reeds in verband met de vrij sterke a-rationele inslag der collectief-psychologisch bepaalde reacties bestaat de noodzaak om in de plannen „reserves” op te nemen. Vooral op korte termijn gezien behoort in het financieringsplan een behoorlijke liquide reserve te worden opgenomen als bescherming tegen de fouten in de economische horizon. Daar de omslag op de kapitaalmarkt zeer abrupt kan plaats vinden is het van belang de kapitaalbehoefte in te dekken als de markt nog gunstig ligt. Dit brengt dan wel een tijdelijke overliquiditeit met zich, maar als de markt eenmaal „om” is moet men in het gunstigste geval tot gewrongen en dure financieringsvormen zijn toevlucht nemen en in minder gunstige gevallen zijn de consequenties ernstiger. Bovendien kan deze tijdelijke overliquiditeit een bron van macht vormen voor de ondernemer. De „inkoop van kapitaal” moet dan ook als een commerciële functie gezien worden, en wel een van vitaal belang. De ouderwetse koopman, die zoveel mogelijk zorgde voor een „reservekas” had niet zo erg ongelijk.

B a V - 2

De Naamloze Vennootschap, Mei 1952

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Van elkaar valt veel te leren

W e t e r i n g, Ing. J. M. v a n d e — Door samenwerking tussen bedrijven kunnen resultaten bereikt worden die anders niet mogelijk zouden zijn. In de eerste plaats moet gewezen worden op de voordelen van gemeenschappelijke research, waardoor de mogelijkheid geopend wordt werkzaamheden te laten verrichten die door de afzonderlijke bedrijven nooit bekostigd zouden kunnen worden. Daarnaast kan genoemd worden de samenwerking tussen gespecialiseerde medewerkers uit verschillende bedrijven, zoals functionarissen voor de planning, werkvoorbereiding, calculatie, magazijnorganisatie, gereedschapsvoorziening etc. Ook bijeenkomsten van bazen kunnen goede vruchten afwerpen en de interesse in het werk ten zeerste bevorderen. Ook op het gebied van de commerciële samenwerking valt veel te bereiken: completering van de verkoopcollectie; collectieve jaarbeursinzendingen; collectief kwaliteitsmerk; gezamenlijke verkooppropaganda, exportcampagnes, showrooms; coördinatie van de marktanalyse. Ook kan de samenwerking op dit terrein zich uitstrekken tot wederzijdse beschikbaarstelling van magazijnvoorraden, risicoverdeling en beperking van de verscheidenheid door typebeperking of normalisatie.

Met deze opsomming zijn de mogelijkheden nog geenszins uitgeput. Zo kan bv. ook het gezamenlijk aanstellen van specialisten op het gebied van de sociale en geneeskundige verzorging, bedrijfskadertraining, vakopleiding, bedrijfsorganisatie e.d., doelmatig zijn, evenals het gemeenschappelijk exploiteren van dure werktuigen zoals automatische draaibanken en ponskaarteninstallaties.

Bij deze samenwerking zijn meerdere combinaties mogelijk, bv. bedrijven in dezelfde branche met dezelfde of met verschillende producten, bedrijven met aansluitende producten, met gelijke hulpafdelingen enz. Het kan nuttig zijn, dat een bedrijf aan meerdere van zulke combinaties op uiteenlopend gebied deelneemt. Het deelnemen aan een dergelijke combinatie behoeft voor de ondernemer zeker geen nodeloos verlies van zelfstandigheid te betekenen. Vereist is slechts principiële bereidheid, inzicht in de doelmatigheid en de noodzakelijkheid ervan, vertrouwen en openhartigheid t.o.v. de partners en enig aanpassingsvermogen. Geheimzinnigheid betekent slechts energieverlies.

B a VI - 13

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfs Organisatie, Maart 1952

The coördination of production engineering and cost accounting

M a y m a n, D. — De Production Engineer en de Cost Accountant hebben ieder een

eigen arbeidsterrein en dit heeft er toe geleid, dat veelal uit het oog verloren wordt, dat de beide functies complementair zijn en alleen bij een volledig samengaan een maximaal effect verkregen wordt. Niet alleen treft men in het bedrijfsleven vaak slechts één van beide functionarissen aan, ook daar waar wel beide functies vervuld worden is de coördinatie vaak minder hecht dan gewenst zou zijn.

Hoewel het wenselijk is, dat de Production Engineer een behoorlijke kennis heeft van de techniek van de kostprijsberekening mag van hem niet verwacht worden dat hij meer dan alleen de directe resultaten van een bepaalde maatregel kan beoordelen; het uiteindelijk effect op de resultatenrekening en de balans onttrekt zich aan zijn waarneming. Aan de andere kant is de zelfstandige vaststelling van kostenstandaards door de Cost Accountant — ook al zou hij de tijd kunnen vinden om de daarvoor nodige onderzoeken te verrichten — onvermijdelijk even inaccuraat. Beide functies zijn dus nodig en dienen in onderlinge samenwerking te worden vervuld.

Schrijver bespreekt dan verder hoe t.a.v. arbeid, materialen en „overhead” de samenwerking kan plaats vinden en de resultaten die deze op kan leveren.

B a VI - 17

The Time Study Engineer, December 1951, Januari 1952

Performance Budgeting in Municipal Governments

Sykes, A. W. — Hoewel de begroting bij de overheid veel vroeger werd toegepast dan in het particuliere bedrijfsleven, werd zij niet zo zeer gebruikt als een instrument voor de leiding, dan wel als een rechtvaardiging van de door de burgerij op te brengen gelden. Tot de moderne ontwikkeling van de bedrijfsbegroting heeft de overheidsbegroting dan ook weinig bijgedragen.

De overheidsbegroting wordt gekenmerkt door haar vaste karakter. Bij de toepassing van dit systeem in het bedrijfsleven bleek dit niet te voldoen, daar hierbij met wisselingen in de bedrijfsdrukke geen rekening gehouden wordt. Zo kwam men tot het flexibele en het variabele budget.

Evenals het bedrijfsleven destijds tot het inzicht kwam, dat het bij de overheidsbegroting toegepaste systeem, mits aangepast en op sommige punten gewijzigd, voor het bedrijfsleven van nut kon zijn, zo rijpt thans het inzicht bij vooruitstrevende overheidsorganen, dat de bedrijfsbegroting ook bij het overheidsbeheer een waardevol middel kan zijn. Ook hier kan men tot de verwachte kosten komen door het verwachte aantal prestaties te vermenigvuldigen met de daarvoor geldende standaarden.

Er is echter nog veel tegenstand te overwinnen. Dezelfde tegenwerkingen als in de beginperiode van de bedrijfsbegroting, worden ook nu gehoord, n.l. dat zij te ingewikkeld en te kostbaar zou zijn. Ook wordt het onhoudbare argument naar voren gebracht, dat dit systeem geen voldoende soepelheid heeft, om aan buitengewone omstandigheden het hoofd te bieden en dat de activiteit van de overheid verschilt van die van het bedrijfsleven en daarom bedrijfsbegroting en standaardkosten bij de overheid niet toegepast kunnen worden.

Schrijver gelooft, dat de tijd gekomen is, dat ook de overheid bij haar beheer deze methoden gaat toepassen om zo tot een meer efficiënt beheer te komen. Hoe dit in de praktijk verwezenlijkt kan worden, wordt geïllustreerd aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld, betrekking hebbend op de stadsreiniging.

B a VI - 18

N.A.C.A. Bulletin, December 1952

De taak van de baas

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de over dit onderwerp gevoerde discussie tijdens de tweede Efficiency-dag 1951. Bij een onderzoek ingesteld door een studiegroep van het NIVE viel o.m. op de weinige tijd die de baas besteedt aan het waarnemen van de arbeider tijdens zijn werk. Er is echter zeer zeker belangstelling voor organisatieproblemen en hiervan moet gebruik worden gemaakt. Ook komt de baas er vaak niet toe de samenwerking in zijn onderdeel te verbeteren en om hierin verandering te brengen is een onderzoek naar de taakverdeling baas-onderbaas nodig.

Daar veelal de inschakeling van onderbazen op bezwaren stuit (groter aantal hiërarchische trappen; ingewikkelder organisatie) zou reeds veel te verbeteren zijn door de benoeming van assistent-bazen die zich belasten met het administratieve deel van de bazentaak. Uit de gepubliceerde gegevens bleek dat soms 60% van het bazenwerk op administratief gebied ligt of betrekking heeft op werk met grote frequentie. Voorgesteld werd tot een typologie van bazen te komen bv. georiënteerd op technische, administratieve of menselijke factoren. Voor selectie en opleiding zou een dergelijke typologie belangrijk kunnen zijn.

Een moeilijkheid bij de recrutering van bazen uit het eigen personeel is, dat de zgn. vakuitlinkers in vele gevallen niet gezien zijn in de groep waarvan zij deel uitmaken. Wanneer zij dan op een bepaald ogenblik tot baas bevorderd worden blijft deze indruk hangen. Enerzijds heeft men hiermede niet te maken indien de baas van buiten

komt, terwijl hij dan ook vaak een ruimere blik heeft, anderzijds mag men het personeel uit eigen bedrijf geen promotiemogelijkheden onthouden.

De oorzaken van het bazenprobleem zijn van drieërlei aard, n.l. technische tekortkomingen van de baas, organisatorische tekortkomingen in het bedrijf en eigen tekortkomingen van de baas. De taak van de baas zou reeds aanzienlijk worden verlicht als het bedrijf de werkvoorbereiding en de materiaalvoorziening organiseert zoals het behoort. Daarnaast kunnen conferenties mede er toe leiden dat organisatorische tekortkomingen aan het licht treden. De tekortkomingen van de baas zelf zijn vaak terug te brengen tot een gebrek aan kennis. Het werk van Volksuniversiteiten e.d. kan hier van veel nut zijn. Verder kunnen B.K.T. Cursussen Werkmethoden een belangrijke functie vervullen.

B a VI - 24

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Mei 1952

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Le facteur humain en organisation

Lardinois, R. — Veelal heeft de werker het gevoel niet meer te zijn dan een rad aan een geweldige machine, de onderneming, waarvan hij het hoe en waarom toch niet begrijpt. Dit komt de arbeidslust niet ten goede; men moet zien te bereiken, dat de arbeider zich één gaat voelen met de organisatie.

Zonder positie te kiezen voor één of ander organisatiesysteem, een bepaalde werkwijze of een systeem van beloning wil schrijver enkele moderne methoden bespreken die direct in werking gesteld kunnen worden en zonder twijfel tot het beoogde doel bijdragen.

Daartoe behandelt hij achtereenvolgens: de introductie van nieuw personeel; persoonlijk contact tussen leiding en te werk gestelden; de bedrijfskrant; de ideeënbus; de bedrijfsbibliotheek en ten slotte het technisch onderricht aan het personeel d.m.v. instructie en conferentie.

B a VII - 1

Organisation Scientifique, December 1951

The case for Profit Sharing

Prentice, S. Jr. — In dit artikel wordt een pleidooi gehouden voor de toepassing van winstdeling. Volgens schrijver is dit een eminent middel om tot kostenverlaging te komen. Daarnaast verdwijnt het verloop in de personeelsbezetting en wordt het verantwoordelijkheidsbesef ook in de lagere regionen ontwikkeld. Dit komt ten goede aan de moeite en kosten besteed aan de personeelsopleiding, terwijl de controle langzamerhand verminderd kan worden. Behalve verminderde kosten en betere prestaties wordt tenslotte ook de teamgeest en het saamhorigheidsgevoel versterkt.

De gevallen waar het systeem in de praktijk niet volstaan heeft zijn bijna alle terug te voeren op één ogenblik, n.l. dat men zich niet voldoende gerealiseerd heeft, welke maatregelen nodig waren om deze voordelen deelachtig te worden. De geest van het plan is belangrijker dan de details. Deze doen in feite weinig ter zake. De allesoverheersende vraag is, of men er in slaagt de medewerking van het personeel van hoog tot laag te verkrijgen. Slaagt men daar niet in, dan is het plan tot mislukking gedoemd.

Het artikel wordt besloten met de opsomming van een tiental principes die in de praktijk hun waarde hebben bewezen.

B a VII - 3

N.A.C.A. Bulletin, Januari 1952

Het betrekken van het personeel in de bedrijfsresultaten

Prins, A. — Dit artikel bevat een beschrijving van het systeem van „winstdeling” zoals dat bij Gispen's Fabriek voor Metaalbewerking N.V. te Culemborg wordt toegepast. Een essentieel onderdeel van het toegepaste systeem wordt gevormd door het op de hoogte houden van het personeel van de resultaten van hun inspanning, vindingrijkheid enz. en natuurlijk ook van hun tekortkomingen. Na een bespreking van de voorgeschiedenis en het administratieve systeem behandelt schrijver de wijze waarop het personeel in de bedrijfsresultaten wordt betrokken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bedrijfsgrafiek (met verschillende overzichtelijke staten) en de fabriekskrant. De bedrijfsgrafiek wordt iedere twee weken bijgewerkt en geeft voor alle fabricage afdelingen en ook voor het totaal van alle productieve afdelingen een overzicht van: het aantal productieve man-uren; het gemiddeld percentage oververdiende; de verhouding tussen werk uitgevoerd in voorlopig en werk uitgevoerd in gegarandeerd tarief; de verhouding tussen voor- en nacalculatie van de productieve uren. Op deze wijze kunnen de chefs van de afdelingen zich een eigen oordeel vormen. In de fabriekskrant worden de resultaten nader geanalyseerd. Vaste punten die hierbij onder de loupe worden genomen zijn de bezetting, de verhouding tussen voor- en nacalculatie en de gemaakte kosten.

B a VII - 3

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Februari 1952